

ZAVQIY SHE'RIYATIDA O'XSHATISHLARNING QO'LLANISHI

Umaraliyeva Jannatxon Ubaydullo qizi

Qo'qon Shahar 26-maktabning ona tili va
adabiyoti fani o'qituvchisi

+998908561109

jannatxonumaraliyeva@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13912868>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01- Oktober 2024 yil

Ma'qullandi: 05- Oktober 2024 yil

Nashr qilindi: 10- Oktober 2024 yil

KEY WORDS

o'xshatish, epitet, personifikatsiya, reifikatsiya, individual-muallif o'xshatishlari, biomorf, zoomorf, antroponim, toponim, sema, metafora.

ABSTRACT

Qo'qon adabiy muhitining taniqli vakili Ubaydulloh Zavqiy ijodida o'xshatishlar alohida o'ringa ega. Shoir lirik qahramonning his-kechinmalari, obrazlarning turli holatlarini ko'rsatish uchun o'xshatishlardan foydalanadi. Mazkur maqolada shoir ijodida uchragan o'xshatishlar ma'noviy guruhlariga ajratilib, leksik-semantik ma'nosi izohlanadi.

O'xshatish uslubiy vositalar ichida eng qadimiysi bo'lsa ajab emas. Boisi olamni idrok etish qiyoslash orqali amalga oshiriladi. Falsafa, adabiyot va tilshunoslikning tutashgan nuqtasida o'rganiluvchi o'xshatishlarni tahlil etish ham atroflicha murakkabdir. "O'xshatish olamni idrok etish jarayonida o'ta muhim aqli operatsiya bo'lib, uning amalini biz personifikatsiya va reifikatsiyada ko'rishimiz mumkin"[125]. Kishiga xos narsa, belgi, harakat kabilarning jonsiz predmetga ko'chirilishidan iborat uslubiy qo'llanish personifikatsiya [2:130] sanalsa, reifikatsiya (inglizcha reification – predmetlashtirish) biror-bir ideal hodisani moddiy mavjudlik sifatida tasavvur etish [3], mavhum g'oya va tushunchalarni predmetlashtirishdir [4]. Farhod Usmonovning dissertatsiyasida qiyoslashning lisoniy voqelangan shakli – o'xshatish deyilgan [1:32].

Manbalarda o'xshatishlarning ikki turi, ya'ni: 1) individual-muallif o'xshatishlari yoki erkin o'xshatishlar va 2) umumxalq yoki turg'un (doimiy) o'xshatishlar farqlanishi qayd etilgan [5:13]. Turg'un o'xshatishlar obyekt qismining grammatik qat'iyligi, obrazli etalonning til egalari lisoniy ongida turg'unlashganligi bilan shartlangan semantik barqarorligi kabi xususiyatlari bilan individual o'xshatishlardan farqlanadi [6:96].

ASOSIY QISM

Zavqiyning lirik she'rlarida *lab – la'l, yuz – oy, qad – alif, dol, bo'y - sarv* kabi turg'un yoki umumxalq o'xshatishlar bilan bir qatorda individual o'xshatishlar ham keng qo'llanilgan. Zero, "yozuvchi o'zining badiiy tasvir maqsadiga muvofiq ravishda xilma-xil original o'xshatishlar yaratadi, bu o'xshatishlar kutilmaganligi, oxorliligi bilan o'quvchini rom etadi, muayyan ruhiy yoki jismoniy holat-xususiyat, predmetlarni o'quvchi ko'z o'ngida yaqqol gavdalantiradi" [5:6].

Shoir ijodida ifodalangan o'xshatishlarni quyidagicha mavzu guruhlariga ajratib

tasniflash mumkin:

Turli holatdagi va toifadagi kishilarga o'xshatishlar: *nish urib jarrohdek, dushman ko'nglidek, gadodek, raqiblardek, qalandardek, go'yo musofirmen, jallodvash, it quvgan soqovdek, chapak cholg'ay go'daklardek.*

Zavqiy she'rlaridagi o'xshatishlar shunisi bilan ahmiyatliki, shoir oddiy xalq hayotidan original o'xshatishlar topadi. Ayni paytda soddalik va betakrorlik kashf etgan qiyoslashlar xalqonaligi bilan ajralib turadi. Jumladan, aslida dardga shifo chorasini ko'rish va og'riqdan xalos etuvchi kasb egalarining xalq orasidagi tasavvuridan hajviy uslubda foydalanadi:

Kechalar uyqu buzib bezor qildi pashshalar,

Nish urib jarrohdek, bemor qildi pashshalar. (Zavqiy, 129)

“Pashshalar” hajviy she'rida tunda chivinning chaqish holatini jarrohning tanaga tig' tekkazish holatiga mengzaydi. Xalq orasida inyeksiya qabul qilinganda yoki qaysidir operatsiyani boshdan o'tkazganda *pashsha chaqqandek* iborasi ishlatiladi. Shoir esa bu qiyosni aksincha qo'llab tasvirni yanada oydinlashtiradi. Shu sababli bu o'rinda shoir tomonidan individual-muallif o'xshatishi hosil qilinganini ko'rish mumkin.

Yengiltak, issig'u ko'p jonga orom,

Davo har fasli loy-u da'fi qishdur.

Chapak cholg'ay go'daklardek sochib loy,

Demas to'n shohi xoh kimxob kafishdur. (Zavqiy, 122)

“Ta'rifi kalish” she'ridagi yuqoridagi o'xshatish mutlaqo yangichaligi bilan ajralib turadi. Shoir jonsiz predmetning inson tomonidan harakatlantirilgandagi holatini jonli tasvirga ko'chiradi. Yosh bolalarning beg'uborligi, tabassumi, erka qiliqlariga o'xshatish an'anaviylik kasb etsa-da, ularning loy sochib o'ynab chapak chalishini tasvirlash originaldir. Shoir kalish kiyib yurilganda tuproq yoki loy sachrashi va unda ovoz chiqishini xuddi shu holatga o'xshatadi. Shuningdek, uning ijtimoiy mansabidan qat'i nazar hamma tomonidan kiyilishi holati Zavqiy tomonidan hajviyaga hikmat tarzida kiritib ketiladiki, bu uning shoirlik mahoratidan dalolatdir.

Chit rastasini g'ovur qilib,

It quvgan soqovdek hovliqib,

Garonishga arz etib oxiri

Na ish qilgali yarading baring. (Zavqiy, 156)

Izohli lug'atda *it quvgan soqovday* o'xshatishining to'rt semasi keltirilib, salbiy munosabat ifodalashi aytilgan[5:193]. Zavqiy ham “Talading baring” she'rida *hovliqmoq* leksemasini jonli tarzda yuqoridagi an'anaviy o'xshatish asosida gavdalandiradi.

Kasallik bilan bog'liq o'xshatishlar: *vabo ko'rgandek, sil aft.*

Zavqiy yashagan davrda tibbiyot rivoji yuqori bo'lmaganligi sababli el orasida kasallikdan qo'rqish holatlari mavjud edi. Insonlarga katta talafot keltirib,

oqibatlar ayanchli bo'lganligi uchun kasallik nomlari bilan bog'liq o'xshatishlar yuzaga kelgan. Zavqiy ijodida kasallik etalon sifatida olingan individual-muallif o'xshatishlari ham uchraydi. Shoir shunday yozadi:

Kim uni tanigan yosh-u qari,

Vabo ko'rgandek bo'lur erdi bari. (Zavqiy, 167)

“Voqeai qozi saylov” she'rida Shokirqoraning kirdikorlarini tasvirlashda uning naqadar zolimligini ko'rsatish uchun mahalliy aholining uni ko'rgandagi holatini *vabo ko'rgandek* deya

gavdalantiradi. Bu o'rinda mazmlardagi qo'rquvning darajasini ifodalash uchun foydalanadi. Muqimiy ijodida esa vaboning "insoniyatga katta talafot keltirish" semasi faollashgan holda o'xshatish yaratilganligini eslab o'tish joiz [7:113]. Zavqiy qo'llagan o'xshatish o'zining ta'sirchanligi bilan ahamiyat kasb etib, boshqa ijodkorlarda ayni shu ma'noda uchramaganligi uchun o'ziga xoslik kasb etadi.

Antroponim va toponimlar bilan bog'liq o'xshatishlar: *Mingtepedek, Xo'jaxondek, Masihdek, Xudoyordek, Misli Qorundek, Robi'adek, Dog'ulivash, misli ko'sayi aldor, Majnun kabi.*

Shoir o'xshatishlarida antroponimlardan ham unumli foydalanadi:

Jamoling partavin sohib, ajoyib jilvalar qilding,

Masihdek bir boqishda murda jismim zindalar qilding. (Zavqiy, 74)

Masih Iso alayhissalomning laqabi bo'lib o'liklarni duo bilan tiriltirgani bilan tarixda qolgan. Jamoling nurini sohib shunday jilva qildingki, jonsiz vujudimni Iso Masihdek tiriltirding, degan ma'no ifodalangan. (Zinda so'zining ma'nosi tirik, barhayot [9])

Namozin Robi'adek har qadamda bir ado qilg'on,

Ko'rub ranj-u mashaqqat yo'l aro, paymonasi to'lg'on. (Zavqiy, 87)

Ilk so'fiy ayol deya e'tirof etiluvchi Robi'a Adaviyaning Ka'baga ketishda har qadamda ikki rakat namoz ado etgani haqida rivoyatlar bor [10:98]. Shoir o'xshatishda shu shaxsga ishora qilib, qahramonning xususiyatlarini ifodalamoqchi bo'ladi.

Firibgarlikda tanho, Dog'ulivash yo Kamak nasli,

Xaridorlarga misli ko'sayi aldor, ketsang-chi! (Zavqiy, 143)

Dog'uli xalq og'zaki ijodida ayyor qahramon hisoblanadi. -vash qo'shimchasi kabi, singari ma'nolarini anglatadi. Shoir adolatsiz amaldorni mifologik obrazga o'xshatib antroponimdan etalon sifatida foydalanadi.

Ko'nglimi Mingtepedek obod qo'ymas pashshalar. (Zavqiy, 128)

Zavqiy yashagan davrda Mingtepaning notinchligi, vayronaga aylanganligi haqida avvalgi boblarda aytib o'tdik. Mazkur toponimning etalon sifatida o'xshatish uchun olinishining sababi ham aynan shudir. Hajviyada pashshalar xiralik qilgan hududlar holati joy nomiga qiyoslab tasvirlangan.

O'simlik nomlari bilan bog'liq (biomorf kodli) o'xshatishlar: *lola kabi, g'uncha yanglig', xazondek, tikondek suhbatingda, ko'zlarim misli nargis, bo'yi sarv, zard bargdek, surx olmadek, xor yanglig', yaproq kabi, loladek, lola bag'rim.*

Ma'lumki, o'xshatishlar ko'p komponentli qurilmadir. O'xshatish qurilmasida o'xshatilayotgan narsa – o'xshatish subyekti, o'xshovchi narsa – o'xshatish obyekt hamda o'xshatish asosi mavjud bo'ladi. Shuning uchun hsm Cheremisina o'xshatishni morfologik yoki lug'aviy emas, sintaktik konstruksiya deya baholaydi [11:5].

Sendin, ey davron, ichib g'am zahrini g'amnokman,

G'uncha yanglig' otashinlikda giribon chokman. (Zavqiy, 158)

Bunda o'xshatish subyekti – lirik qahramon, o'xshatish obyekt – g'uncha, o'xshatish asosi – otashinlik, vosita esa yanglig'dir. Shoir o'xshatish asosining an'anaga aylangan bag'riqonlik, qizillik semalaridan emas, balki noan'anviy tarzda g'unchanning konnotatsiyasida mavjud harorat, baxshidalik, otashinlik semalaridan foydalanadi.

Termulub bulbul kabi, husning tamosho aylasam,

Zard bargdek titrasam, surx olmadek ruxsoringa. (Zavqiy, 8)

Mazkur baytda o'xshatish ham, epitet ham, antiteza ham mohirlik bilan qo'llanilib,

originallikka erishilgan. Epitet o'zbek tilida sifatlash yoxud aniqlovchi sifatida qaraladi. Tomashevskiyning fikricha, "Epitet bilan bog'lanuvchi so'z o'rtasida mantiqiy bog'liqlik, semantik sig'im jihatidan uyg'unlik va badiiy ehtiyoj mavjud" [12:200-208]. Yuqoridagi baytda rang sifatlarini epitet deb olishimiz mumkin. Zard – sariq, surx – qizil. Shoir ayni yashnagan qizil olma va umri oxirlab borayotgan sarg'aygan yaproq kabi bir-biriga qarshi tabiat semalarini gavdalantirib, o'zining va ma'shuqaning holatini jonli tasvirlaydi.

Ammo epitetlar faqat sifat turkumi doirasida bo'ladi deya qarash noto'g'ridir. Belgi semasi bilan sifat vazifasini bajaruvchi otlar ham epitet deb qaraladi [13:200]. Lingvistikada epitetga sifatlash yoki aniqlovchi deya qarash an'anaga aylanib qolgan. Epitetning badiiy adabiyotdagi talqini kengroq tushuncha bo'lib, bu haqida shunday yozadi: "Har qanday aniqlovchi epitet sanalmaydi. Aniqlovchining epitetlik maqomini olishi uchun aniqlovchi va aniqlanmish o'rtasida estetik mohiyatga molik munosabat bo'lishi shart. Bu munosabat epitetning narsa va shaxsdagi belgi-sifatga bo'lgan subyektiv-hissiy baho orqali ifodalanadi" [14:11].

Lofi ishq urdim va lekin qilmadim sirrimni fosh,

*Ko'zlarimdur **misli nargis** intizor andin beri. (Zavqiy, 67)*

Yorning ko'zlarini nargisga o'xshatish adabiyotda an'anaga aylangan. Zavqiy nargis gulining tabiatiga xos bo'lgan boshqa semasini faollashtirgan holda qiyos etib, individual-muallif o'xshatishini o'z ko'zlariga nisbatan ishlatadi. Nargis gulining ochilib boqishi oshiqning intizor ko'zlariga o'xshatilishi shoirdagi o'ziga xoslikni dalillaydi.

Osmon jismlari va tabiat hodisalari nomi bilan bog'liq (fazoviy kodli) o'xshatishlar:
xurshidi olamtobdek, oy jamol.

*Bir muruvvat ko'rguzub, **xurshidi olamtobdek,***

Partavi husning bilan qilg'il munavvar xonamiz. (Zavqiy, 19)

R.Qo'ng'urov o'xshatishni "ikki narsa yoki voqea-hodisalar o'rtasidagi o'xshashlikka asoslanib, ularning biri orqali ikkinchisining belgisini, mohiyatini to'laroq, konkretroq, bo'rttitibroq ko'rsatishdir" [15:41], deya ta'riflagan edi.

Quyoshning sememasidan muruvvat qilish, saxovatlilik semalarini ifodalagan shoir ikki misrada ham yorning husnini oftobga ketma-ket qiyoslaydi. Quyosh nurini sochib olamni yorug' etganidek, husnining nuri bilan oshiqning ko'nglini yoritishini so'raydi.

Hayvon va hasharot nomlari bilan bog'liq (zoomorf kodli) o'xshatishlar: *it kabi, misli bir pashsha chaqqan moda har, bo'talardek, ajdahodek, sandek tulki, xangi xardek, chibinlar go'yoki.*

Ilm-u hunarlar o'rnig'a puldor to'ng bo'yin,

*Uch-to'rt yig'ilib qilishur **it kabi** o'yin. (Zavqiy, 161)*

O'zbek tilida it bilan bog'liq qator o'xshatishlar mavjud. Lug'atda uning o'n ikki semasi keltirib o'tilgan [5:97-100]. Bil'aks, ularning hech birida Zavqiy ifodalagan ma'no uchramaydi. Achchiq satiralari bilan mashhur bo'lgan shoir itlarning to'planib turfa harakatlar qilishini ilmsiz boylarning bema'ni o'yinlariga o'xshatadi. Bu o'rinda o'xshatishning jonliligi shoirning mahorati naqadar teranligini belgilaydi.

Achchiq suxanim qildimi asar,

Chopishib har qayonga sarbasar,

Misli bir pashsha chaqqan moda har,

Ko'cha-ko'yda shattalading baring! (Zavqiy, 156)

Moda har urg'ochi eshak bo'lib, qaysidur ozor beuvchi hasharot chaqqanda har yonga

gandiraklashi holati etalon sifatida olingan ushbu o'xshatish boshqa hech bir ijodkorda uchramasligi bilan ahamiyatlidir. Ma'lumki, Zavqiy zamonasining ma'rifatsiz va adolatsiz amaldor hamda boy qatlamini ko'p hajv ostiga olgan. Tabiiyki, buning natijasida shoir ularning zulm va tazyiqiga uchragan. Shu sababli "Talading baring" she'ri dunyoga kelgan. Shoir voqealarni yuqoridagi o'xshatishi bilan mohirona aks ettirgan.

La'li labingda, jono, xolingni qora ko'rdum,

*Lazzat topib **chibinlar go'yoki bola dushti.*** (Zavqiy, 55)

Holat tasvirini jonli harakat tasviriga o'xshatilgan bu baytda o'xshatish uslubiy vosita sifatida yana individuallik kasb etganini ko'ramiz. Labning shirinlik semasi faollashtirilib bolga qiyoslansa, xolning kichiklik va qoralik xususiyatlari ifodalangan holda chivinga o'xshatilgan.

O'ldi ko'plar bejal, nomus bo'ldi poymol,

*Qiz anodin ajralibkim, **bo'talardek** bo'zlar.* (Zavqiy, 127)

O'xshatishning o'xshatiluvchi obyekt bilan o'xshovchi obrazi uning asosiy sharti hisoblanadi. Agar bulardan biri qo'llanmasa, o'xshatish munosabati ifodalanmaydi [16:6]. "Dar mazammati zamona" she'ridan olingan baytda o'xshatiluvchi obyekt *qizlar*, o'xshovchi obraz *bo'talardek*, o'xshatma belgi esa *bo'zlar*. Onadan ajralgan qizlarning dod-voy solib yig'lashi bo'talarning sarson bo'zlashiga o'xshatilgan.

Tavba deb, Zavqiy, yaqongni ushla, bo'lg'il ehtiyot,

***Ajdahodek** komini ochganda yalmog'uzlar.* (Zavqiy, 127)

She'rning intihosida shoir metafora bilan o'xshatishni ketma-ket qo'llaydi. Ayni paytda o'xshatish va metaforani farqlab ketish joizdir. "Metafora va o'xshatishda ikki predmet bir belgi asosida bir-biriga qiyoslanadi. Ammo o'xshatishda qiyoslanayotgan narsa va hodisalar leksik birliklar bilan ifodalanib, so'zlar to'g'ri ma'noda qo'llanadi. Ya'ni o'xshatish-o'xshatiluvchi obyekt, o'xshovchi obraz va o'xshatma belgidan iborat bo'lib, uchkomponentli yoki o'xshatiluvchi obyekt va o'xshovchi obrazdan tarkib topib, ikki komponentli bo'ladi. Metafora esa faqat o'xshovchi obrazning o'zidan tarkib topadi va o'xshatiluvchi obyekt, o'xshatma belgini o'zida ko'chma ma'noda anglata oladi" [16:11]. Shuni unutmaslik kerakki, metafora asosida ham o'xshatish yotadi.

Zolim insonlarni metaforik usul bilan yalmog'iz deb atab, ularning og'iz-kom ochishini ajdahoga qiyoslaydi. O'xshatish etaloniga olingan hayvon ham hajm jihatidan, ham xususiyat-yovuzlik jihatidan shoir she'rida ifodalamoqchi bo'lgan semantikaning har jihatiga to'g'ri kelgan.

Qush nomlari bilan bog'liq (ornitonimik kodli) o'xshatishlar: *bulbul kabi, qumri ko'ngul, olaqarg'adek, chug'zdek, gardun ashkidur yulduzlar.*

***Olaqarg'adek** yig'ilib cho'qib,*

Menga xo'mrayib qarading baring. (Zavqiy, 156)

Lug'atda olaqarg'a bilan bog'liq o'xshatishlar uchramasligi ham Zavqiy topgan noyob o'xshatishning o'ziga xosligini ifodalaydi. Dushmanlarining zulmidan ozorlanib yozilgan "Talading baring" she'rida ularni olaqarg'aga o'xshatgani holda shoirga birga hujum qilishlari holatini olaqarg'alarning ko'pchilik bo'lib o'limtikni talashlariga o'xshatadi.

*Eski buzuq xarobada **chug'zdek** ayladim vatan,*

Bir tuzuk oshyona yo'q, kelmasa-kelmasun netay. (Ajab zamona, 53)

Chug'z – boyqush asosan vayronalarda yashaydi. Shoir o'zining yashash tarzini shu qushga o'xshatib, oshiq holatining nochorligini ifodalaydi. Chug'z bilan bog'liq o'xshatishlar shoirning

zamondoshlari Muqimiy va Furqat asarlarida ham uchraydi.

Narsa-buyum nomi bilan bog'liq (predmet kodli) o'xshatishlar: *qil kabi, shamdek, qush, ruxsori misli arg'avon, go'yo yo(y), rangi samon, "ruh", "shoh", go'yoki g'altak, siz – mag'z, alardur po'stingiz, misli voyvoyak, varrakdek, o'q mija, yoy qosh.*

Har nechuk, ey mug'bacha, ishqing aro ushshoqman,

O'tga tushgon qil kabi yo'qtur qarorim, qaydasiz? (Zavqiy, 95)

Ma'lumki, qil juda nozik predmet bo'lib oniy fursatda yonib tamom bo'ladi. Ya'ni olovga kirgandan so'ng uni asrab qolishning hech qanday imkoni yo'q. shoir o'zining ilojsizligini qilning shu holatiga o'xshatib, individual-muallif o'xshatishini hosil qilgan.

Shakliy o'xshatishlar: *"alif" qad, misli "dol".*

Somatik o'xshatishlar: *tang ko'zingdek.*

Tang ko'zingdek muncha tangu tor bo'lmay o'l,

Jamoat vaqti peshin jome'da tayyor bo'lmay o'l. (Zavqiy, 135)

"Go'daslik boy haqida hajv"da boyning tashqi ko'rinishidagi holati xususiyatiga o'xshatiladi.

Tang – siqiq, tor, kichik ma'nolarini ifodalab, boyning kichik yoki qisqirgan ko'zli ekanligi anglashiladi. Somatik o'xshatishning originalligi shundaki, o'xshatilayotgan subyektning xasislik, ochko'zlik semalariga egaligi ko'z a'zosining ko'rinishidayoq aniq aks ettiriladi.

Turli noyob toshlar va kimyoviy moddalar nomlari bilan bog'liq o'xshatishlar: *misoli durri gavhar.*

Makon, zamon bilan bog'liq o'xshatishlar: *jannat kabi, labi kavсар.*

Esiz, bu shahrimiz obod edi jannat kabi go'yo,

Yig'ildi necha g'ofillar, iborat bo'ldilar a'zo. (Zavqiy, 89)

"Qissai Farg'ona" muxammasida shoir ona yurti Farg'onaning obodligini jannatga qiyoslaydi. Ikkita o'xshatish vositalarining ketma-ket qo'llanishi ham she'rning ohorini kamaytirmagan.

Harakat-holat bilan bog'liq o'xshatishlar:

Sadaflar ko'p og'iz ochmak bilan ko'ksi bo'lur holi,

Ki ba'zisi labin kam vo qilib durri yagon bo'ldi. (Zavqiy, 54)

O'xshatishdan iborat yuqoridagi baytda chig'anoqlarning ochilgandan keyin ichidan gavharining olinishi ularning jazosi sifatida talqin etiladi. Nasihat ohangidagi she'rda shoir kam gapirishga undab lab va og'izni sadafning ko'rinishiga undaydi.

XULOSA

Xulosa qilib aytish mumkinki, Ubaydullo Solih o'g'li Zavqiy mamlakatimiz tarixi va xalqimiz hayotida jiddiy ijtimoiy-siyosiy voqealar yuz bergan suronli bir davrda yashab, qalam tebratgan ijodkorlardan biri. U xalq dardi bilan yashovchi, yaxshi yo'lga chorlovchi asarlarida metaforalardan o'rinli foydalanganki, bu holat she'rlarining badiiy qimmatini oshirgan

Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Usmanov F. O'zbek tilidagi o'xshatishlarning lingvomadaniy tadqiqi. Filol.fan.bo'y.fal.dok.diss. – Toshkent, 2020.
2. Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2002.
3. <https://sociologicheskaya.academic.ru/1005>
4. <https://ru.wiktionary.org/wiki>
5. Mahmudov N., Xudoyberganova D. O'zbek tili o'xshatishlarining izohli lug'ati. – Toshkent:

Ma'naviyat, 2013.

6. Лебедева Б.А. Устойчивые сравнения русского языка во фразеологии и фразеологии. – Краснодар, 1999.

7. Jo'rayeva R. Muqimiy asarlarining leksik-semantik xususiyatlari. Monografiya. – Qo'qon, 2022.

8. Payg'ambarlar tarixi. Islomiyat tarixi. – Toshkent: G'afur G'ulom, 2016.

9. <https://uz.m.wiktionary.org>

10. Xo'janazar Huvaydo. Rohati dil. – Toshkent, 1994.

11. Черемисина М.И. Сравнительные конструкции русского языка. – Новосибирск: Наука, 1976.

12. Томашевский Б. Стилистика и стихосложение. – Л.

13. Mirtojiyev M. O'zbek tili semasiologiyasi. – Toshkent: Mumtoz so'z, 2010.

14. Boltayeva I. O'zbek xalq dostonlarida epitet tabiati. Filol.fa.nom.diss.avto-ref. – Toshkent, 2000.

15. Qo'ng'urov R. O'zbek tilining tasviriy vositalari. – Toshkent: Fan, 1977.

16. Mukarramov M. O'zbek tilida o'xshatish. – Toshkent: Fan, 1976

INNOVATIVE
ACADEMY